

Asociación del estilo de vida con el estado civil de los pacientes con diabetes tipo 2

Elsie Wendy Regino Alba¹, Berenice Cornejo Vázquez², Jenny Arely Castillo Rojas¹, Oscar Jiménez Jalpa¹

¹UMF/UMAA 180, Instituto Mexicano del Seguro Social, OOAD México Oriente, Avenida solidaridad sin número, Colonia Providencia, C.P. 56616, Valle de Chalco Solidaridad, México

²UMF 193, Instituto Mexicano del Seguro Social, OOAD México Oriente, Col Casco de San Juan, Chalco Estado de México

Resumen

INTRODUCCIÓN. La diabetes tipo 2 es un desafío para la salud pública mundial; el estilo de vida y los determinantes socioculturales influyen en su control, pero su relación con el estado civil en atención primaria esta poco documentada. **OBJETIVO.** Determinar la asociación entre el estilo de vida y el estado civil de los pacientes con diabetes tipo 2. **MATERIAL Y MÉTODOS.** Se realizó un estudio transversal y analítico, mediante muestreo aleatorio simple; obteniendo una muestra de 303 participantes adultos con diagnóstico confirmado de diabetes tipo 2, afiliados a UMF/UMAA 180 que otorgaron consentimiento informado y previa aprobación de los comités. El estilo de vida se evaluó con el cuestionario IMEVID (25 ítems, 7 dimensiones, encasillando los resultados en favorable, poco favorable y desfavorable), se registraron variables sociodemográficas (edad, sexo, escolaridad, ocupación y estado civil) se analizaron los datos con IBM SPSS v.25; describiendo frecuencias y medidas de tendencia central, y se evaluó la asociación del estado civil y estilo de vida mediante la prueba chi cuadrada. **RESULTADOS.** Participaron 303 sujetos (196 mujeres, 107 hombres), edad promedio 62 años, escolaridad primaria 37%, secundaria 26.1%, bachillerato 15.8%. El estado civil predominante fue casado 58.7 %, viudos 15.2%, solteros 13.5%. predominó el estilo de vida poco favorable con 66.7%, la asociación entre el estilo de vida y el estado civil con resultado de $p > 0.05$. **CONCLUSIONES.** Los resultados de la asociación entre el estilo de vida con el estado civil no fueron estadísticamente significativos.

Abstract

INTRODUCTION. Type 2 diabetes mellitus is a major global public health challenge. Lifestyle factors and sociocultural determinants influence disease management; however, the relationship between marital status and lifestyle in primary care settings remains insufficiently documented. **Objective.** To determine the association between lifestyle and marital status among patients with type 2 diabetes. **METHODS.** A cross-sectional analytical study was conducted using simple random sampling. A total of 303 adult participants with a confirmed type 2 diabetes, affiliated with UMF/UMAA 180, were included after providing informed consent and obtaining institutional review board approval. Lifestyle was assessed using the IMEVID questionnaire (25 items, 7 dimensions), categorizing results as favorable, moderately favorable, or unfavorable. Sociodemographic variables (age, sex, educational attainment, occupation, and marital status) were recorded. Data analysed with IBM SPSS v.25, using descriptive statistics (frequencies and measures of central tendency). The association of main variables was evaluated using the chi-square test. **RESULTS.** Of the 303 subjects participants (196 women, 107 men) mean age was 62 years. Educational attainment was distributed as follows: primary education 37%, secondary education 26.1%, and high school 15.8%. Marital status was predominantly married (58.7%), followed by widowed (15.2%) and single (13.5%). An unfavorable lifestyle predominated (66.7%). The association between lifestyle and marital status ($p > 0.05$). **CONCLUSIONS.** The association between lifestyle and marital status among patients with type 2 diabetes was not statistically significant.

Palabras Clave: Diabetes tipo 2, Estilo de vida, Estado civil

Keywords: Type 2 diabetes, Lifestyle, Marital status

1. INTRODUCCIÓN

En México, la prevalencia de Diabetes es de 16.8%, y las personas con esta enfermedad enfrentan múltiples desafíos como el autocontrol, los problemas sociales, psicológicos y familiares, además de la necesidad de

modificar su estilo de vida. Un estilo de vida saludable se asocia con mejor estado de salud, menor mortalidad y mayor esperanza de vida. Estos estudios indican que el estado civil es un factor que influye en la salud: las personas casadas o en relaciones estables tienden a cuidar más su salud que las solteras que viven solas. En este contexto, el apoyo familiar es fundamental, ya que el tipo de ayuda que las personas con Diabetes reciben de sus familias afecta su estilo de vida, la adherencia terapéutica y control de la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2023, define la diabetes como enfermedad metabólica crónica caracterizada por hiperglucemia. Es la segunda causa de pérdida de años de vida debido a fallecimientos prematuros y la séptima por años vividos con discapacidad a nivel mundial (OPS, 2023).

En México la prevalencia es 16.8%, es decir aproximadamente 15 millones de personas diagnosticadas de entre 20 a 79 años (Basto-Abreu et al. 2023) y como parte de las enfermedades crónicas no trasmisibles, está asociada al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, y es la primera causa de ceguera y amputación de extremidades inferiores World Health Organization, (2019).

Se estima para 2045, 1 de cada 8 personas tendrá diabetes, con aumento del 46% (American Diabetes Association, [ADA] 2024). Álamo y Sánchez describen que los cambios sociales en las últimas décadas como la industrialización la globalización y el avance tecnológico han aumentado sedentarismo y cambios alimentarios, llevando al aumento en la obesidad y a un menor gasto energético Álamo Urgelles. & Sánchez Garín (2022).

Las personas con diabetes se enfrentan a desafíos diversos, como el adquirir conocimientos sobre su enfermedad, desarrollar autocontrol, problemas sociales, psicológicos y familiares, viéndose en la necesidad de cambiar su estilo de vida Lazcano-Ponce & Shamah-Levy, (2023).

Los hábitos saludables reflejan el modo de vida influenciado por el estado de salud, conductas, estado de salud, higiene, dieta, e interacciones interpersonales (OPS 2020). Los estilos de vida configuran la identidad, afecta la salud y determina la integración social (Fletcher-Sanfeliu et al., 2023). Un estilo de vida saludable, aumenta la esperanza de vida y disminuye el riesgo de presentar depresión y ansiedad (ADA, 2024).

La vida familiar como parte del entorno social influye directamente con el estilo de vida, al formar patrones de comportamiento en experiencias cotidianas (Saeedi et al., 2019).

Se ha observado que las personas casadas o en una relación estable, tienden a cuidar más su salud que quienes viven solas. La vida en pareja favorece el autocuidado y hábitos que benefician la salud (Whyte et al., 2019).

Por otro lado, las personas solteras o sin hijos, tienden a adoptar conductas poco saludables relacionadas con la carga laboral, más que el descuido o la falta de conocimiento (Zaworski & Kubińska, 2021).

Las personas con diabetes en la mayoría de los casos acuden a su familia para buscar ayuda y asesoría lo que influirá de manera positiva o negativa en su conducta terapéutica y el control de su enfermedad (Fernández-Vázquez et al., 2012).

Parte del tratamiento se centra en la modificación en el estilo de vida, control de peso mediante cambios duraderos en la alimentación y aumento en la actividad física; estos cambios reducen el riesgo de complicaciones microvasculares y el riesgo cardiovascular (Marciano, 2017).

Al incidir en el nivel de conocimiento del paciente, el siguiente paso consiste en guiar al paciente a una mejor dirección en su estilo de vida saludable, esto se ve reflejado en la calidad de vida, principalmente en parámetros

como hábitos en la alimentación, actividad física, consumo de alcohol y de tabaco y el estado de ánimo, estos parámetros se pueden medir con instrumentos como en el cuestionario IMEVID (López et al., 2003).

Al tomar conciencia de sobre su estilo de vida los pacientes experimentan cambios diversos, personales, familiares, laborales y sociales. Buscan estrategias para afrontar y vivir con la enfermedad, apoyándose de los profesionales de la salud, familiares y amigos cercanos (Vergara et al., 2019).

El diagnóstico de una enfermedad crónica afecta la autoestima y percepción personal. En el ámbito familiar impacta en la dinámica familiar genera adaptaciones en los miembros para mejorar la calidad de vida del paciente (Kueh et al., 2022).

El abordaje de la Diabetes tipo 2 requiere transformar los hábitos en la dieta, ejercicio, la medicación y el seguimiento de su salud, lo que puede conducir al abandono del tratamiento. Puede aparecer depresión, ansiedad, dificultando el cumplimiento del tratamiento. Mientras que el apoyo social mejora el bienestar, el conocimiento sobre la enfermedad y un mejor seguimiento del régimen médico. (Vergara et al. 2019).

Cuando ocurren complicaciones, esto no solo reduce la calidad de vida, sino también plantea un grave problema para el sistema sanitario. En México, en un futuro será insuficiente debido al aumento de los casos, el bajo cumplimiento terapéutico y la falta de tratamientos efectivos podrían sobrepasar el gasto económico y humano del sistema sanitario. (Arredondo & De Icaza, 2011).

Powers et al., 2020, mencionan que el estilo de vida en personas con diabetes reduce complicaciones agudas y crónicas, esto incluye dieta, ejercicio, actividades recreativas y evitar del consumo de tabaco, alcohol y drogas. El estilo de vida es clave en el tratamiento y control de la Diabetes tipo 2, especialmente la alimentación, el ejercicio la medicación.

Se utilizará IMEVID instrumento el cual mide el estilo de vida en pacientes con diabetes tipo2. Consta de 25 ítems agrupados en 7 dimensiones, con opciones de respuesta de 0, 2 y 4. Un puntaje menor a 60 puntos indica estilo de vida desfavorable, poco favorable entre 60-80 puntos y mayor a 80 favorable. Validado por López et al. (2003) con un alfa de Cronbach de 0.81.

Un estudio en Chota Perú evaluó 102 pacientes con diabetes tipo2 donde el estilo de vida desfavorable se encontró en el 45 % de participantes, y el 61.8% presento descontrol metabólico el cual se vio manifestado en sobrepeso y mal control (Asenjo – Alarcón, 2020).

Estudio realizado en Quilombolas Brasil, se observó que el 74.2% no realizaba actividad física y 19.8% eran fumadores. En contraste el 69.8% consumía frutas y verduras y el 58.6% no bebían. Los hábitos saludables conducen a estilos de vida saludables mientras que los comportamientos no saludables aumentan la morbilidad y mortalidad (Kochergin et al.,2014).

Se ha demostrado que el manejo de los cambios en el estilo de vida mediante recomendaciones de actividad física moderada y orientación dietética es un factor protector contra diabetes y pacientes intolerantes a la glucosa, con un efecto semejante en la toma de fármacos (Almeida & Casotti, 2020).

En 2020 en Ecuador (Garrochamba B) realizo un estudio donde los resultados revelaron que el 62% tenían estilo de vida muy saludable, el 36% saludable y solo el 2% estilo de vida poco saludable. Las conductas individuales, los hábitos costumbres y el contexto cultural influyen en el estilo de vida que las personas eligen seguir. Por lo

tanto, la implementación de estilos de vida saludables y puede retrasar el riesgo de las complicaciones (Analuca-Cajamarca & Garrochamba-Peñañiel, 2020).

En Lima, un estudio encontró que el 83.6% los participantes con diabetes tipo2 presentaba estilos de vida inadecuados, y el 16.4% presentaba estilo de vida adecuado. Por lo que se concluyó que la población es y requiere de manera urgente promoción a la salud y educación para pacientes (Nota-Montano & Palomino-Jara, 2022).

En Cartagena, Colombia, el 58% de los pacientes con diabetes estaban casados, el 25% solteros, 12% viudos y 5% divorciados (Arteaga et al., 2021). En Monterrey, México, observó 40% tenía educación secundaria, 35% primaria, 20% educación superior y 5% eran analfabetos (Sánchez-García et al., 2021).

2. OBJETIVOS

Objetivo general: Determinar la asociación entre el estilo de vida con el estado civil de los pacientes con Diabetes Tipo 2.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico en la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) N°180, perteneciente a la delegación 15 del Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante un muestreo aleatorio simple, se integró una muestra de 303 pacientes los cuales cumplieron con criterios de inclusión, Para medir la variable principal se utilizó el instrumento IMEVID que consta de 25 reactivos evaluando siete aspectos: nutrición, consumo de tabaco, consumo de alcohol, actividad física, estado emocional y apego a tratamiento; permitiendo encasillar el estilo de vida de los diabéticos en desfavorable, poco favorable y favorable, este instrumento consta de una consistencia interna (alfa de Cronbach) de 0.84. Para su interpretación se estableció la clasificación en 3 niveles: puntaje menor a 60 corresponde a un estilo de vida desfavorable, de entre 60 y 80 a un estilo de vida poco favorable y más de 80 puntos corresponde a un estilo de vida favorable.

Se realizó cálculo de la muestra por medio de fórmula de poblaciones finitas obteniendo un resultado de 303 con índice de confianza de 95%. Una vez completada la muestra se recolectaron los datos; se realizó el análisis estadístico, utilizando para las variables cuantitativas (edad) se utilizaron medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión. Para las cualitativas (sexo, escolaridad, ocupación, estado civil y estilo de vida) se determinaron frecuencias y porcentajes. La asociación entre variables se analizó mediante la prueba de Chi-cuadrada de Pearson (χ^2) con nivel de significancia de $p < 0.05$. El comité de ética en investigación local evaluó positivamente el proyecto y la firma del consentimiento informado.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Al establecer la población de estudio aplicando las fórmulas y al termino de las encuestas se determinó la muestra (N = 303) presento una media de edad de 62 años (rango 27-99 años). Predominó el sexo femenino con el 64% (n=196) frente a 35.6% (n= 107) del sexo masculino.

Gráfica 1. Distribución de edad
Fuente: Cédula de identificación

Se observó la mayor frecuencia de género femenino en los pacientes con Diabetes tipo 2, obteniendo un total de n=196 mujeres (64.7%) y de n=107 hombres (35.3%).

Tabla 1. Distribución sexo

Sexo	N	%
Mujeres	196	64,7%
Hombres	107	35,3%
Total:	303	100%

Fuente: Cédula de identificación

Gráfica 2. Distribución por escolaridad
Fuente: cédula de identificación

Se demostró que el mayor porcentaje curso como grado máximo de estudios la primaria de 38.6 % (n=117), seguido por la secundaria con un 26.1% (n=79), en tercer lugar, bachillerato con un 15.8% (n=48), aquellos que saben leer y escribir en 12.9% (n=39), y la población con nivel licenciatura el porcentaje más bajo con un 6.6%.

Con respecto a la variable sociodemográfica ocupación; se observó que el porcentaje de desempleados fue de 51.2% (n=155), seguido por empleados en un 38.3% (n=116) y un 10.6% (n=32) de pensionados.

Gráfica 3. Distribución Ocupación
Fuente: cédula de identificación

Con respecto al estado civil, el 58.7% (n= 178) de los participantes reporto estar casado, seguido por viudo (15.2%), solteros (13,5%), unión libre (8.3%) y divorciados (4.3%).

Gráfica 4. Estado civil
Fuente: cédula de identificación

Referente al estilo de vida más frecuente encontrado en los pacientes con Diabetes tipo 2 fue el poco favorable con 202 participantes representados por el 66.7 %, seguido de desfavorable con 70 participantes equivalente a 23.1 % mientras que los 31 restantes correspondientes al estilo de vida favorable con un 10.2%.

Al analizar la relación de las variables estilo de vida y estado civil, se obtuvo un valor de 4.717 con una $p= 0.787$, siendo mayor a $p > 0.05$, se acepta la hipótesis nula, concluyendo que no existe una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables en esta población; el estado civil y el estilo de vida se comportan como variables son independientes. Tabla Asociación Estilo de vida y estado civil.

Tabla 2. Tabla cruzada Estilo de vida*Estado civil

		Estado civil					Total
		Soltera/o	Unión libre	Casada/o	Divorciada/o	Viuda/o	
Desfavorable	Recuento	10	8	39	3	10	70
	Recuento esperado	9,5	5,8	41,1	3,0	10,6	70,0
	% dentro de Estilo de vida	14,3%	11,4%	55,7%	4,3%	14,3%	100,0%
	% dentro de Estado civil	24,4%	32,0%	21,9%	23,1%	21,7%	23,1%
	% del total	3,3%	2,6%	12,9%	1,0%	3,3%	23,1%
Poco favorable	Recuento	28	14	117	9	34	202
	Recuento esperado	27,3	16,7	118,7	8,7	30,7	202,0
	% dentro de Estilo de vida	13,9%	6,9%	57,9%	4,5%	16,8%	100,0%
	% dentro de Estado civil	68,3%	56,0%	65,7%	69,2%	73,9%	66,7%
	% del total	9,2%	4,6%	38,6%	3,0%	11,2%	66,7%
Favorable	Recuento	3	3	22	1	2	31
	Recuento esperado	4,2	2,6	18,2	1,3	4,7	31,0
	% dentro de Estilo de vida	9,7%	9,7%	71,0%	3,2%	6,5%	100,0%
	% dentro de Estado civil	7,3%	12,0%	12,4%	7,7%	4,3%	10,2%
	% del total	1,0%	1,0%	7,3%	0,3%	0,7%	10,2%
Total	Recuento	41	25	178	13	46	303
	Recuento esperado	41,0	25,0	178,0	13,0	46,0	303,0
	% dentro de Estilo de vida	13,5%	8,3%	58,7%	4,3%	15,2%	100,0%
	% dentro de Estado civil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% del total	13,5%	8,3%	58,7%	4,3%	15,2%	100,0%

Fuente: cédula de identificación

5. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la asociación entre el estilo de vida con el estado civil de los pacientes con Diabetes tipo 2. Estos resultados se derivaron de la muestra de 303 participantes. En esta población la edad promedio fue de 62 años, con predominio de mujeres con 64.7% y su nivel de escolaridad predominante primaria (38.6%). Esta información coincide con datos epidemiológicos de la Diabetes tipo 2 en México, que evidencia mayor incidencia en mujeres y en edad avanzada.

Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por García et al., 2021, el cual mostró que un 46% de los participantes tenían entre 50 y 60 años, el 30% entre 61 y 70 años y el 24 %, más de 70 años de edad. En contraste con los resultados obtenidos por Garrochamba Peñafiel Byron, Jiménez Merino Gloria, et al. (2025) que determinaron el 60% fue el sexo masculino y el 40% del sexo femenino y que el estado civil casado fue el más frecuente, nuestro resultado mostró preponderancia de mujeres.

Con respecto a la escolaridad, los resultados mostraron que la mayoría fue la educación primaria (38.6%), difieren con el estudio realizado en Monterrey, México observaron que el 40 % con educación secundaria, el 33 % primaria y el 20 % educación superior y 5% analfabetos. Sánchez et al., 2021³⁶. Esta variación puede estar relacionada con las condiciones sociales, económicas y nivel educativo de los usuarios de la UMF/UMAA 180 lo que sugiere la importancia de diseñar estrategias de comunicación en salud que se ajusten a dicho contexto educativo.

En cuanto a la ocupación, un alto porcentaje, observado fue de desempleados (51.2%) hallazgo similar a los resultados obtenidos por Pérez Velasco Maravi, C. R. y Malba Álvarez en Lima Perú (2021), obtuvieron resultados de la ocupación empleado 8.5%, desempleado 46.3% y jubilados un 15.9%. Esta situación puede influir en la capacidad de los participantes para acceder a recursos y así mantener hábitos saludables, aunque esta relación no fue el eje de este análisis realizado. En Cartagena, Colombi Arteaga et al., (2021), demuestra correspondencia con los presentes resultados ya que evidencia la preponderancia de casados en el 85%, sin embargo, obtuvieron el 25% solteros, 12 % viudos y 5% divorciados.

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos hacen reflexionar sobre distintos factores que puedes influir en el estilo de vida de los pacientes con Diabetes tipo 2, especialmente en los afiliados a la UMF/UMAA 180.

A diferencia de otros estudios previos, este trabajo muestra que la mayoría de los participantes evaluados mantienen estilos de vida poco favorable (66.7%) o desfavorable (23.1%). Solo un reducido porcentaje (10-2%) reportó un estilo de vida favorable. Siendo similar en la literatura a lo mencionado por Asenjo – Alarcón (2020), que encontró primordialmente 45% el estilo de vida desfavorable. Otros autores Pérez de Velasco Maravi, C. R. y Mallba Álvarez en Lima Perú (2021), observaron que el estilo de vida predominante fue el poco saludable en 75.6% y 20.7% el estilo de vida no saludable y por último un estilo de vida saludable en un 3.7%.

Mientras que nuestros resultados contrastan con los de Analuca Cajamarca, Garrochabamba Peñafiel B en Ecuador 2020, en el cual encontraron un alto porcentaje de estilo de vida muy saludable (62%), el 36% estilo de vida saludable; mientras que el 2% estilo de vida poco saludable en su población, lo que puede deberse a diferencias culturales, socioeconómicas o metodológicas entre ambos estudios.

El análisis principal de este estudio de investigación fue determinar si existía una asociación entre el estilo de vida y el estado civil. Por el contrario, la hipótesis planteada una relación entre el estilo de vida favorable y el estado civil casado, los resultados de la prueba de chi cuadrada ($\chi^2 = 4.717$, $p = 0.787$) esto indica que no existe una relación significativa entre ambas variables, lo que significa que en esta población estudiada (pacientes con diabetes tipo 2) el estado civil no parece ser un factor determinante en la adopción de un estilo de vida en particular. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula; concluyendo que el estado civil no representa un factor determinante en los estilos de vida observados en esta muestra con un 95% de confianza estableciendo que estas características son independientes.

6. CONCLUSIONES

En el presente estudio de investigación se logró alcanzar los objetivos plateados inicialmente, ya que nos proporcionan un panorama descriptivo de las características sociodemográficas y del estilo de vida de los pacientes con Diabetes tipo 2.

No obstante, el análisis estadístico determinó la ausencia de una asociación significativa entre el estilo de vida y el estado civil ($p > 0.05$). observando que el perfil predominante fue el de mujeres casadas con estilo de vida poco favorable este hallazgo sugiere que el estado civil es una variable secundaria frente a factores determinantes como la edad avanzada, carga de roles domésticos que limitan el autocuidado.

Los resultados nos revelan que el estilo de vida desfavorable en pacientes con diabetes tipo 2 no depende de la estructura familiar, sino de determinantes socioterritoriales se identificó la dinámica de la zona de estudio la cual se caracteriza con asentamiento dormitorio, y zonas de transición urbano-rural imponiendo una movilidad pendular extenuante el tiempo invertido en desplazamientos prolongados reduce drásticamente las ventanas de oportunidad para la preparación de alimentos saludables la práctica de actividad física, forzando al paciente a adoptar conductas de riesgo por necesidad. Este entorno físico y social actúa como ambiente obesogénico que diluye el impacto positivo que podría tener apoyo de la pareja. La dinámica de desgaste por desplazamiento deteriora la calidad nutricional del paciente, sino que erosiona la convivencia familiar y el soporte emocional mutuo. Por tanto, se concluye que, para esta población, el contexto geográfico y la precariedad del tiempo son predictores de mayor peso sobre el estilo de vida que el estado civil per se. Lo cual debe ser estudiado en futuras investigaciones de salud pública y modelos de atención primaria.

REFERENCIAS

- [1] Organización Panamericana de Salud (2003). Perfiles de países y carga de la enfermedad por diabetes. <https://www.paho.org/es/temas/diabetes>
- [2] Basto-Abreu A, López-Olmedo N, Rojas-Martínez R, Aguilar-Salinas CA, Moreno-Banda G. L., Carnalla M, Rivera-Dommarco J. A., Romero-Martínez M, Barquera S, Barrientos-Gutiérrez T. (2023). Prevalencia de prediabetes y diabetes en México. *Ensanut 2022. Salud Pública de México*: 2023; 65(supl 1), S163-S168. <https://doi.org/10.21149/14832>
- [3] World Health Organization (2019). *Classification of diabetes mellitus*. <https://iris.who.int/handle/10665/325182>
- [4] American Diabetes Association. (2024) Standards of Medical Care in Diabetes -2024. *Diabetes Care*, 47 (Supplement_1), S1-S154 <https://doi.org/10.2337/dc24-Sint>
- [5] Álamo Urgelles. P.,& Sánchez Garín, S, (23 de enero de 2022). Diabetes y estilo de vida. *Revista Sanitaria de investigación*. <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/diabetes-y-estilo-de-vida/>
- [6] Lazcano Ponce Eduardo C., Shamah-Levy T. (2023). *La Salud de los Mexicanos en cifras: Resultados de la Ensanut 2022*. Instituto Nacional de Salud Pública. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/index.php>

- [7] Organización Panamericana de la Salud. (2020). *Diagnóstico y manejo de la diabetes de tipo 2*. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53007>
- [8] Fletcher-Sanfeliu, D., Vidal, L., Enríquez, F., Otero, J., Calvo, G., & Fernández-Reyes, R. (2023) Estudio de cumplimiento terapéutico y aceptación de cambios en hábitos saludables en pacientes intervenidos de revascularización coronaria. *Cirugía Cardiovascular*. <https://doi.org/10.1016/j.circv.2023.10.002>
- [9] American Diabetes Association Professional Practice Committe. (2024). 2. Diagnosis and classification of Cardiovascular of Diabetes: *Stándards of Care in Diabetes-2024*. *Diabetes Care*, 47 (Supplement_1), S20–S42. <https://doi.org/10.2337/dc24-S002>
- [10] Saeedi P, Petersohn I, Salpea P., Malanda, B., Karuganga, S., Unwin, N., Colagiuri, S., Guariguata, L., Motala, A. A., Ogurtsova. K., Shaw, J. E., Brigt, D., & Williams, R. (2019). Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas. *Diabetes Reseach and Clinical Practice*. 157, 107843. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2019.107843>
- [11] Whyte, M. B., Hinton, W., McGovern, A., van Vlymen, J., Ferreira, F., Calderón, C., de Lusignan, S., & Munro, N. (2019). Disparities in glycaemic control, monitoring, and treatment of type 2 diabetes in England: A retrospective cohort analysis. *PLOS Medicine*, 16(10), e1002942. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002942>
- [12] Zaworski, K., Kubińska, Z. (2021) Level of type 1 diabetes education of physiotherapists based on selected factors. *Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism*, 27 (2), 109-116. <https://doi.org/10.5114/pedm.2021.107164>
- [13] Fernández-Vázquez, A., Abdala-Cervantes, T. A., Alvara-Solís E. P., & Tenorio-Franco G. L. (2012) Estrategias de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Revista de Especialidades Medico-Quirúrgicas*, 17(2), 94-99.
- [14] Marciano J. (2017). ¿Qué es la autoestima? ¿Puede afectar la diabetes a la autoestima? *Revista Entre Todos*, (67).
- [15] López, C. J., Rodríguez, M. J., Ariza, A.C., Munguía, M. C. (2003) Construcción y validación inicial de un instrumento para medir el estilo de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Salud Pública de México*, 45(4), 259-268.
- [16] Vergara A., S.N., Chavarría S., O. A., Rodríguez M., D. A., Domínguez, B., & Zamudio, P. (2019). Intervención cognitivo-conductual para promover adherencia terapéutica y regulación autonómica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Psicología y Salud*, 29(2), 207-217. <https://doi.org/10.25009/pys.v29i2.2587>
- [17] Kueh, Y. C., Morris, T., Ismail, A. S., & Arifin, W. N. (2022). The effect of diabetes knowledge and attitudes on self-management and quality of life among people with type 2 diabetes. *Psychology, Health & Medicine*, 27 (1), 117-129. <https://doi.org/10.1080/13548506.2021.1903053>
- [18] Arredondo A., & De Icaza, E. (2011). Costos de la diabetes en América Latina: Evidencias del caso mexicano *Value Health*, 14(5 Suppl 1): S85-8. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2011.05.022>
- [19] Powers, M. A., Bardsley, J. K., Cypress, M., Duker, P., Funnell, M. M., Fischl, A. H., & Vivian, E. (2020). Diabetes self-management education and support in adults with type 2 diabetes: A consensus report. *Diabetes Care*, 43(7), 1636-1649. <https://doi.org/10.2337/dc20-0021>
- [20] Asenjo – Alarcón J. (2020). Relación entre estilo de vida y control metabólico en pacientes con diabetes tipo 2 Chota, Perú. *Revista Médica Herediana*, 31(2), 101-107. <https://doi.org/10.20453/rmh.v31i2.3773>
- [21] Kochergin C. N., Proietti, F. A., & César C. C. (2014). Comunidades Quilombolas en Vitória da Conquista, Bahía, Brasil: autoavaliacão da saúde e factores associados. *Cadernos de Saúde Pública*, 30(7), 1487-501. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00139113>
- [22] Almeida C. B., & Casotti, C. A. (2020). Estilo de vida da população afrodescendente: Revisão integrativa. *Journal of Nursing and Health*, 10(4), artículo e20104012. <https://doi.org/10.15210/jonah.v10i4.15745>
- [23] Analuca-Cajamarca, C. R., & Garrochamba-Peñafiel, B. J. (2020). *Estilos de Vida en los pacientes Mellitus de tipo 2, que asisten al Club de Diabéticos del Hospital General IESS Machala*. [Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja] Repositorio Digital UNL. <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23389>
- [24] Nota-Montano, M., & Palomino-Jara M. (2022). *Estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, centro de salud Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2022* [Tesis de grado Universidad César Vallejo] Repositorio Institucional UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/102684>
- [25] Arteaga, A., López, M., & Ramírez, J. (2021). Prácticas de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de Cartagena-Colombia. *Revista Cuidarte*, 12(3), Artículo e2534. <https://doi.org/10.15649/cuidarte.2534>
- [26] Sánchez-García, E., Pérez-Falcón, G., & Martín-Delgado, R. (2021). Estilo de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en Monterrey, México. *Enfermería Universitaria*, 18(1).

Correo de autor de correspondencia: md_wendy@hotmail.com